

UMA ANÁLISE DA EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO E O DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL EM DEZ ANOS

Alexandro Alves¹, Gabriel Kuestra Macário De Lima², Douglas Barros da Silva³, Celso

Jacubavicius⁴

¹Fatec Zona Leste, lalexandroalves@gmail.com

²Fatec Zona Leste, biel_kuestra@hotmail.com

³Fatec Zona Leste, djdouglasdb@hotmail.com

⁴Fatec Zona Leste, jacubavicius.eniac@gmail.com

RESUMO

Este artigo tem como proposta analisar a evasão escolar e seu impacto no desenvolvimento humano no Brasil em um período de dez anos. Para isto foram utilizadas informações do banco de dados do IBGE e, juntamente, com o índice anual de evasão escolar do ensino médio no Brasil entre os anos de 2007 a 2016 foi possível realizar um estudo exploratório, comparativo e quantitativo, demonstrado através de gráficos e tabelas, onde visa entender o cenário atual da evasão escolar e comprovar sua influência no IDHM. Através de dois gráficos com as regiões nordeste e sudeste que destacou maior divergência entre elas de evasão escolar no ensino médio. Dentro desta divergência com uma pesquisa bibliográfica, no site da ONU, buscou-se por dados do IDH dos estados Brasileiros, onde apontou através de um *ranking* do Índice de Desenvolvimento humano no Brasil, que por meio deste foi possível usar como experimento do método. O estado com melhor colocação, São Paulo e o estado de Alagoas como estado com menor pontuação no *ranking* para então medir-se a correlação entre a evasão escolar e o IDH dos estados e a inclinação da diminuição da evasão escolar. Como principal resultado obtido foi o apontamento do estado com menor valor de evasão escolar é o estado com o IDH com maior pontuação.

PALAVRAS-CHAVE: Evasão. ensino médio. desenvolvimento humano.

ABSTRACT

This article aims to analyze school dropout and its impact on human development in Brazil over a period of ten years. For this purpose, information was used from the IBGE database and, together with the annual high school dropout rate in Brazil between 2007 and 2016, it was possible to carry out an exploratory, comparative and quantitative study, demonstrated through graphs and tables, where it aims to understand the current scenario of school dropout and to prove its influence in the IDHM. Through two graphs with the northeast and southeast regions that highlighted greater divergence among them of school dropout in high school. Within this divergence with a bibliographic search, on the UN website, we searched for data from the HDI of the Brazilian states, where it pointed out through a ranking of the Human Development Index in Brazil, that through this it was possible to use as an experiment of the method. The state with the best ranking, São Paulo and the state of Alagoas as the state with the lowest ranking in the ranking, was used to measure the correlation between school dropout and the HDI of the states and the slope of the decrease in school dropout. As the main result obtained was the state with the lowest value of school dropout is the state with the HDI with the highest score.

Keywords: Evasion. high school. human development.

1. INTRODUÇÃO

A educação é a etapa da vida mais importante para as pessoas e para a sua evolução moral, intelectual e organizacional e contribui para o desenvolvimento da sociedade como uma parte importante dessa evolução. Nela o indivíduo adquire habilidades e oportunidades, principalmente aos menos favorecidos da sociedade. “Quando olhamos para trás e comparamos o desempenho econômico de 50 países e um grande número de variáveis, o que salta aos olhos é o poder da educação”, disse o NOBEL da Economia e professor da Universidade de Nova York, Paul Romer, em entrevista à revista Exame (2012). Porém muitos jovens alunos têm deixado de passar por essa etapa escolar influenciando o crônico quadro de evasão escolar e com isso afetando o desenvolvimento da sociedade brasileira. A base de dados da UNESCO (2019) mostra que, no ano 2000, havia 185,5 milhões de estudantes fora da escola com idade escolar no nível da educação secundária (entre 15 e 17 anos). Em 2015, este número diminuiu para 141 milhões.

O jovem se afasta da unidade de ensino buscando obter uma vida melhor e, quando chega à fase adulta, em que há uma procura por uma melhor posição no mercado de trabalho, depara-se com a realidade da sua falta de preparo e regressa aos bancos escolares, causando disparidades intelectuais ou problemáticas institucionais, uma vez que há necessidade de criar grupos etários diferenciados para a conclusão do ensino. (GENNERA, 2018).

São diversas as causas da evasão escolar ou infrequência do aluno. No entanto, levando-se em consideração os fatores determinantes da ocorrência do fenômeno, pode-se classificá-las, ainda segundo Gennera (2018), da seguinte maneira: Sobre a escola, sendo não atrativa, autoritária, professores despreparados, insuficiente, ausência de motivação etc. Em relação ao aluno, que pode ser desinteressado, indisciplinado, com problemas de saúde, gravidez etc., podendo-se considerar ainda, pais/responsáveis: não cumprimento do pátrio poder, desinteresse em relação ao destino dos filhos etc. E o ambiente social, tendo trabalho com incompatibilidade de horário para os estudos, agressão entre os alunos tanto física como psicológica e violência em relação a gangues etc., no entanto a análise realizada nesta pesquisa manteve-se distantes desta discussão, apresentando apenas uma análise quantitativa.

Uma análise da evasão escolar no ensino médio e seu desenvolvimento no Brasil em dez anos olha para uma problemática da evasão escolar do ensino médio e o que este problema afeta no desenvolvimento humano no Brasil, deixando a seguinte pergunta: *O índice de evasão escolar influencia no desenvolvimento humano Brasileiro?* Para tal serão analisados dados fornecidos pelo IBGE e fontes de dados do IDHM, para constatar se houve um aumento ou queda nesse cenário e o que um pode influenciar no outro.

Com este estudo sobre evasão escolar será apontado o cenário da evasão escolar e seus direcionamentos nos últimos dez anos (2007-2016) com um quadro comparativo de dados fornecidos pelo IBGE, medidas já tomadas pelo governo, e a evolução nos últimos anos.

A proposta desse estudo que tem como objetivo principal demonstrar a evasão escolar é apontar como ela pode, e se pode influenciar no desenvolvimento humano brasileiro.

Como objetivo específico apontar o impacto da evasão escolar entre dois estados Brasileiros, sendo o estado de maior IDHM em relação ao de pior IDHM, realizar um estudo comparativo direto entre os dois e demonstrar por meio de análise quantitativa os resultados que comprovem ou não esta tese.

O artigo tem como método de estudo uma pesquisa bibliográfica explicativa e exploratória e de uma pesquisa descritiva.

A pesquisa explicativa preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos (GIL, 2007). Ou seja, este tipo de pesquisa explica o porquê das coisas através dos resultados oferecidos. Segundo Gil (2007), uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, posto que a identificação de fatores que determinam um fenômeno exige que este esteja suficientemente descrito e detalhado.

A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007).

A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987).

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 Ensino médio

De acordo com o Artigo 35 da LDB – Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96 (BRASIL, 1996) é o nível de ensino com duração mínima de três anos. Trata-se da etapa final da educação básica. Tem por finalidades: a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de adaptar-se com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando para o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.

2.2 Evasão escolar

A evasão escolar tem sido uma problemática de constante discussão entre os profissionais de educação, isso porque o custo de se manter um aluno na escola e este não terminar os estudos é muito alto. A evasão representa a interrupção da participação das crianças do sistema formal de ensino, esta interrupção muitas vezes pode estar associada a diversos fatores. O tema sobre evasão escolar é tratado de forma tão séria, que o responsável por uma criança evadida pode responder por “processo de abandono intelectual” (CALDAS, 2000).

O problema da evasão escolar não é apenas no Brasil, segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura, (UNESCO) estudantes fora da escola ainda estão altas, e isso se deve a diversas razões como a pobreza, a falta de oportunidade de acesso à escola, a não obrigatoriedade da conclusão da educação

secundária superior em muitos países, ou pelo fato de os jovens desistirem de frequentar a escola para trabalhar.

Em busca de combater esse quadro o governo brasileiro criou leis e diretrizes que determina a responsabilidade do Estado e da família e seus deveres de orientar o Jovem no seu percurso sócio educacional.

A LDB Lei 9394/96 (BRASIL, 1996) é bastante clara a esse respeito: Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

No Brasil, um avanço importante para reconhecer crianças e adolescentes como cidadãos com direitos e deveres foi a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado pela Lei 8.069 (BRASIL, 1990), que em seu Artigo 53 diz; “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”.

O presente estudo buscou analisar em um período de dez anos onde o governo brasileiro aprovou o Plano Nacional de Educação - PNE, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal. LEI Nº 13.005 (BRASIL, 2014), em Metas e Estratégias para o ensino médio que reza no capítulo:

ARTIGO 3.8. estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos e das jovens beneficiários (as) de programas de transferência de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude;

ARTIGO 3.9. Promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude;

ARTIGO 3.10. Fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar (BRASIL, 2014) Leis que apoiam a implementação de projetos para diminuir tal quadro de evasão escolar.

3. DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

Dentro de um cenário com uma temática de inclusão nacional, onde o ministério da educação e suas secretarias sancionam leis e criam planejamentos com diretrizes para a educação brasileira que promovam leis de incentivo aos jovens a não evadirem o ambiente acadêmico, este estudo tem como intuito demonstrar, por meio de uma análise quantitativa, os impactos que a evasão escolar pode causar no desenvolvimento do país, tanto pessoal, profissional e econômico.

Esta pesquisa buscou informações que apoiassem tal constatação por meio de uma pesquisa bibliográfica, onde, em órgãos oficiais do governo, foram coletados dados que fornecessem apoio para pesquisa. Por meio do site do IBGE se encontra disponível

informações de evasão escolar no Brasil, de seus estados e distrito federal em um período de 10 últimos anos.

3.1 O IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE se constitui no principal provedor de dados e informações do País, que atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal (IBGE, 2019). Segundo o IBGE sua missão é identificar e analisar o território, contar a população, mostrar como a economia evolui através do trabalho e da produção das pessoas, revelando ainda como elas vivem. O IBGE é uma entidade da administração pública federal, vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que possui quatro diretorias e dois outros órgãos centrais. Para que suas atividades possam cobrir todo o território nacional, o IBGE possui a rede nacional de pesquisa e disseminação. Para o progresso desta pesquisa foi primordial uma consulta no banco de dados do Instituto, onde com a riqueza de informações estatísticas sobre pesquisas Sociais e Econômicas, foi possível efetuar o presente estudo. Dentro da área Social do site, que trata, dentre outros assuntos, o tema Educação, onde aborda informações sobre o tema, abrangendo condição de alfabetização, frequência à creche ou escola, rede e área de ensino, grau de instrução, e gestão da educação, entre outros aspectos. Na página de internet do IBGE é possível consultar por fontes sobre abandono escolar por séries - ensino médio, onde é possível consultar o período, abrangência geográfica, unidades territoriais brasileiras e períodos do ensino médio. Para esta pesquisa foram selecionados no portal de abandono escolar por séries o ensino médio, no período de 2007 a 2016, sendo periodicidade anual. A abrangência geográfica consistiu em Unidades da Federação-UF, sendo todos os 26 estados e o Distrito Federal e restringiu-se à 3 anos do ensino médio. Esses dados foram fornecidos ao IBGE, pelo Ministério da Educação – MEC e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP através do seu Censo Escolar.

Os dados que foram coletados informam os percentuais de alunos que abandonaram o ensino médio por ano, em relação ao total de alunos matriculados por ano em cada estado.

3.2 IDH-UNESCO

Foi analisado neste estudo dados da UNESCO (2017) para chegar a informações relevantes para a proposta deste presente trabalho. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e longevidade.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um índice composto que incide sobre três dimensões básicas do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável medida pela esperança de vida à nascença; a capacidade de adquirir conhecimento medida pela média de anos de escolaridade e anos de escolaridade esperados; assim como a capacidade de atingir um nível de vida digno medido pelo renda nacional bruta per capita. O IDH tem um limite superior de 1,0. O IDH do Brasil é 0,755 ocupando a posição no ranking mundial de 75 de 195 países. (PNUD, 2019)

O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. O IDH pretende ser uma medida geral e sintética que, apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento. Os dados que são mensurados pela UNESCO em um período de 10 em 10 anos na tabela 1 é demonstrado a classificação de cada estado verificando a evolução de cada um deles, desde a penúltimo período até o último que foi o de 2010 onde foi calculado o IDH de cada estado. (PNUD, 2019)

3.3 IDHM

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. (PNUD, 2019)

O IDHM brasileiro segue as mesmas três dimensões do IDH Global - longevidade, educação e renda, mas vai além: adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. Embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta no IDHM são mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos municípios brasileiros. Assim, o IDHM - incluindo seus três componentes, IDHM Longevidade, IDHM Educação e IDHM Renda - conta um pouco da história dos municípios em três importantes dimensões do desenvolvimento humano durante duas décadas da história brasileira. (PNUD, 2019)

O IDHM é um índice composto que agrega 3 das mais importantes dimensões do desenvolvimento humano: a oportunidade de viver uma vida longa e saudável, de ter acesso ao conhecimento e ter um padrão de vida que garanta as necessidades básicas, representadas pela saúde, educação e renda. (PNUD, 2019) Vida longa e saudável é medida pela expectativa de vida ao nascer, calculada por método indireto a partir dos dados dos Censos Demográficos do IBGE. Esse indicador mostra o número médio de anos que as pessoas viveriam a partir do nascimento, mantidos os padrões de mortalidade observados no ano de referência. (PNUD, 2019)

Padrão de vida é medido pela renda municipal per capita, ou seja, a renda média de cada residente de determinado município. É a soma da renda de todos os residentes, dividida pelo número de pessoas que moram no município - inclusive crianças e pessoas sem registro de renda. Os dados são do Censo Demográfico do IBGE. (PNUD, 2019)

Tabela 1: Dados do IDHM da UNESCO fornecidos de 10 em 10 anos.

IDHM EDUCAÇÃO					
POSICÃO	ESTADOS	Anos 2000	POSICÃO	ESTADOS	Anos 2010
1°	Distrito Federal	0.582	1°	Distrito Federal	0.742
2°	São Paulo	0.581	2°	São Paulo	0.719
3°	Rio de Janeiro	0.530	3°	Santa Catarina	0.697
4°	Santa Catarina	0.526	4°	Rio de Janeiro	0.675
5°	Paraná	0.522	5°	Paraná	0.668
6°	Rio Grande do Sul	0.505	6°	Espírito Santo	0.653
7°	Espírito Santo	0.491	7°	Goiás	0.646
8°	Minas Gerais	0.470	8°	Rio Grande do Sul	0.642
9°	Roraima	0.457	9°	Minas Gerais	0.638
10°	Mato Grosso do Sul	0.445	10°	Mato Grosso	0.635
11°	Goiás	0.439	11°	Amapá	0.629
12°	Mato Grosso	0.426	12°	Mato Grosso do Sul	0.629
13°	Amapá	0.424	13°	Roraima	0.628
14°	Rio Grande do Norte	0.396	14°	Tocantins	0.624
15°	Ceará	0.377	15°	Ceará	0.615
16°	Pernambuco	0.372	16°	Rio Grande do Norte	0.597
17°	Tocantins	0.348	17°	Rondônia	0.577
18°	Rondônia	0.345	18°	Pernambuco	0.574
19°	Sergipe	0.343	19°	Maranhão	0.562
20°	Bahia	0.332	20°	Amazonas	0.561
21°	Paraíba	0.331	21°	Sergipe	0.560
22°	Acre	0.325	22°	Acre	0.559
23°	Amazonas	0.324	23°	Bahia	0.555
24°	Pará	0.319	24°	Paraíba	0.555
25°	Maranhão	0.312	25°	Piauí	0.547
26°	Piauí	0.301	26°	Pará	0.528
27°	Alagoas	0.282	27°	Alagoas	0.520

Fonte: Atlas Brasil, 2019

4. ANÁLISE E COMPARAÇÃO DOS DADOS

Com os dados colhidos pelo IBGE, demonstrados nos gráficos formulados, onde o gráfico 1 demonstra o declínio da evasão escolar no ensino médio na região nordeste e os estados dentro do período de 2007 a 2016. No gráfico 2, aponta-se a evasão escolar no ensino médio no sudeste brasileiro no mesmo período de 10 anos, onde nota-se também um declínio em todos os estados da região.

É importante frisar neste momento que a limitação deste artigo se deu em realizar um estudo comparativo apenas entre Nordeste e Sudeste.

GRÁFICO 1: Evasão escolar do ensino médio no Nordeste brasileiro

FONTE: IBGE, S.D.

GRÁFICO 2: Evasão escolar do ensino médio no Sudeste Brasileiro

FONTE: IBGE, S.D.

A taxa de evasão escolar é calculada através da proporção de alunos da matrícula total na série k, no ano t, que abandonaram a escola. (IBGE, S.D.)

Ao analisar os dados dos gráficos 1 e 2, foi verificado que no decorrer dos 10 anos estudados houve um declínio na evasão escolar tanto no Nordeste como no Sudeste. Foi verificado no gráfico da região sudeste que analisando a tabela 1 pelo fator

IDHM dos estados da região sudeste, os índices são de melhor pontuação, indicando um desenvolvimento maior.

Já na Tabela 2 com os dados do IDHM e os dados do IBGE de evasão por estado no mesmo período, busca-se a correlação destes dados e como o índice de desenvolvimento humano pode influenciar na taxa de evasão escolar, através de uma comparação de dados de cada estado.

TABELA 2: A correlação entre dados de São Paulo e Alagoas.

SÃO PAULO			ALAGOAS		
ANO	IDHM	EVASÃO	ANO	IDHM	EVASÃO
2007	0.581	0,9	2007	0.282	12,0
2008	0.581	0,5	2008	0.282	10,1
2009	0.581	0,8	2009	0.282	9,1
2010	0.719	0,8	2010	0.520	8,7
2011	0.719	0,9	2011	0.520	7,6
2012	0.719	0,9	2012	0.520	7,5
2013	0.719	0,9	2013	0.520	6,4
2014	0.719	0,9	2014	0.520	5,7
2015	0.719	0,7	2015	0.520	5,1
2016	0.719	0,7	2016	0.520	4,6
Correlação	35%		Correlação	-80%	
inclinação	1,25		inclinação	-1,273420391	

FONTE: Autores, 2019

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após realizado o cálculo de correlação, fica evidente como o IDHM pode influenciar na evasão escolar, de acordo com a região estudada. Em São Paulo, onde já se possuía um ótimo IDHM e um baixo índice de evasão escolar em 2007, sendo respectivamente 0.581 e 0,9%. Em 2016 o IDHM subiu para 0.719 e o índice de evasão escolar teve uma pequena queda, chegando em 0,7%. Conforme o cálculo de correlação pode-se perceber que ambos os dados não estão correlacionados, e apenas “caminham” simultaneamente. Além disto, a inclinação, sendo positiva, não indica tendência na minimização da evasão escolar.

Em contrapartida, no estado de Alagoas foi observado uma grande correlação entre o IDHM e o índice de evasão escolar. Em 2007, Alagoas possuía um alto índice de evasão escolar, sendo 12%, e um baixo IDHM, 0.282. Ao longo de dez anos, o índice de evasão escolar despencou, chegando em 2016 a 4,6%. Ao mesmo tempo, o IDHM quase dobrou, atingindo 0.520. Neste caso, por possui uma correlação negativa, observa-se

que os dados se movem em direções opostas. Sua inclinação é negativa, o que indica tendência na minimização da evasão escolar ano após ano.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através desta análise foi concluído que com uma comparação dos gráficos de evasão escolar e os índices de desenvolvimento humano municipais, verificou-se que o desenvolvimento da sociedade brasileira está fortemente relacionada a evasão escolar e através desse estudo será fomentado a discussão sobre o assunto, agregando aos estudos de diminuição de evasão escolar e possibilitando-se ter maior relevância para futuros projetos e ações estudadas a fim de erradicar este problema no Brasil e no mundo. A limitação do trabalho se dá por dados fornecidos pelos órgãos de pesquisa com mais de 3 anos. O IBGE fornece dados da evasão escolar do ensino médio até o ano de 2016 e os Índice de desenvolvimento Humano são medidos de 10 em 10 anos. Além do fato de haver uma abrangência de estudo futuros com diversos pontos que podem ser abordados, como por exemplo uma análise da correlação da evasão escolar com a renda per capita.

Os dados colhidos pelos autores possibilitam uma análise comparativa entre os 26 estados da nação Brasileira e seu distrito federal com dados do IBGE e com o IDHM, porém com o decorrer da pesquisa se abriu diversas possibilidades de estudo e não houve tempo hábil para uma análise nas possíveis ramificações de possibilidades alcançadas, deixando em aberto para possíveis pesquisas futuras.

REFERÊNCIAS

ATLAS. **Ranking - Todos os Estados. 2013.** Disponível: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking> acesso em: 14/06/2019

BRASIL. **Art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069/90.** 1990. Disponível: <https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91764/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-lei-8069-90#art-53> acesso em: 14/06/2019

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96 | Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** 1996. Disponível: <https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96#art-35> acesso em: 14/06/2019

BRASIL. **LEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014.** 2014. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm acesso em: 14/06/2019

CALDAS, Eduardo de Lima. **Combatendo a evasão escolar. Dicas: idéias para ação municipal.** São Paulo, PÓLIS, n.172, 2000.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GENNERA. **Quais as principais causas da evasão escolar e como prevê-las?.** 2018. Disponível: <http://www.gennera.com.br/blog/quais-as-principais-causas-da-evasao-escolar-e-como-preve-las/> acesso em: 14/06/2019

IBGE. **Séries históricas e estatísticas.** S.D. Disponível: <<https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=9&op=2&vcodigo=M15&t=abandono-escolar-serie-ensino-medio-serie>> acesso em: 14/06/2019

PNUD. **O que é o IDH.** 2019. Disponível: <<http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idh.html>> acesso em: 14/06/2019

TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.**

UNESCO. **Ensino médio no Brasil.** 2017. Disponível: <<http://www.unesco.org/new/pt/brasil/education/educational-quality/secondary-education/>> acesso em: 14/06/2019